

Космическая погода: взаимосвязь между действием физических и химических факторов на живые организмы

¹Паршина Светлана Серафимовна, доктор медицинских наук

²Самсонов Сергей Николаевич, кандидат физ-мат. наук

³Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук

⁴Сорокина Елена Геннадьевна, канд. биол. наук

¹ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского

²ФГБУН Институт космических исследований и аэронавтики им. Ю.Г. Шафера СО РАН

³ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

⁴ФГАУ Национальный научно-практический центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ

Изменения космической погоды вместе с метеорологическими факторами, нитратно-нитритным фоном существования современного человека и циклическими изменениями содержания активных форм азота и кислорода в живых организмах могут модулировать многие нормальные физиологические процессы в живых организмах вплоть до изменения смертности по отдельным заболеваниям и средней продолжительности жизни. Обсуждаются представления В.А. Якиманова (1946 – 2016) о влиянии гелио- геомагнитных вариаций на системы, связанные с оксидом азота, и концепция о том, что влияние гелио- и геомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы в живом организме обусловлено, прежде всего, наличием высокой концентрации ионов Fe^{2+} , входящих в состав крови, а также ключевых ферментов, участвующих в процессах дыхания и энергетических процессах, синтеза оксида азота – NO-синтазные и нитритредуктазные системы (Hb^{2+} , Mb^{2+} , сыв P450, сыв a+a₃), наличием SH-содержащих низкомолекулярных соединений (восстановленный/окисленный глутатион) и белков/ферментов, участвующих в обратимом окислении/восстановлении SH-/S-S-групп, циклических превращениях этих веществ и газотрансмиттеров, вторичных посредников систем внутри- и межклеточной сигнализации – NO, $\cdot O_2^-$, CO и H₂S.

Ключевые слова: космическая погода, циклы оксида азота, супероксидного анион-радикала, H₂S, нитраты, нитриты, концепция о мишенях влияния гелио- и геомагнитных вариаций в живых организмах.

Введение. Выяснение взаимосвязи между действием физических и химических факторов на живые организмы является одной из фундаментальных проблем современной науки [1 – 12]. Состояние здоровья человека зависит от изменения факторов внешней среды и явлений, связанных с солнечной активностью, известных, как «факторов космической погоды». Кроме того, человек живет на фоне действия нитратов и нитритов, которые в живых организмах превращаются в оксид (NO) и диоксид азота (NO₂) [13 – 18]. Сочетанное воздействие этих физических и химических факторов на человека может модулировать многие процессы в живых организмах вплоть до изменения смертности по отдельным заболеваниям и средней продолжительности жизни [19 – 29].

«Космическая погода», «гелиобиология» и проблема «Солнце – биосфера» в XXI в. Термин «космическая погода» характеризует состояние околоземного космического пространства, основное влияние на которое оказывает Солнце [1 – 5]. На явления, происходящие в биосфере Земли и связанные с солнечной активностью, впервые обратил внимание в 1915-1924 гг. основоположник отечественной космической биологии профессор А.Л. Чижевский [6]. Он указывал, что «наше тело насквозь пронизывается электромагнитными излучениями и реагирует на них с величайшей чувствительностью». Геомагнитные возмущения являются одним из природных факторов риска для здоровья человека. Они нарушают временную последовательность информационных сигналов, которые организм использует для согласования ритмов биологических процессов с ритмами окружающей среды [1, 2]. У молодого и здорового человека геомагнитные возмущения не вызывают специфических заболеваний, но из-за разбалансирова-

ния систем регуляции отягощаются уже имеющиеся функциональные нарушения [2].

Под солнечной активностью понимается совокупность возникающих на Солнце образований: пятен, факелов, флоккулов, протуберанцев, особых форм короны, вспышек, сопровождающихся усилениями интенсивности излучения в далекой ультрафиолетовой, рентгеновской и радиоволновой частях спектра и появление корпускулярной радиации – протонов, электронов и α -частиц. Направленный поток протонов и электронов из хвоста магнитосферы в атмосферу вызывает на Земле полярные сияния, геомагнитные бури, земные токи, неравномерную ионизацию верхних слоев атмосферы.

Исследования влияния солнечной активности на живые организмы, называемые иногда «гелиобиологией», или проблемой «Солнце-биосфера», тесно связаны с проблемой «Солнце-погода», то есть зависимостью погоды от солнечной активности. Вместе с тем имеется достаточно много указаний на то, что солнечная активность действует на живые организмы не только через погоду, но и непосредственно переменными электромагнитными полями, создаваемыми солнечными корпускулами. Эти поля, несмотря на их слабость по сравнению с теми, в которых сейчас находится человек на производстве и в лабораториях, весьма эффективны из-за близости их частот к основным биологическим ритмам [1 – 12]. Хотя сами корпускулярные потоки до поверхности Земли не доходят, но при их взаимодействии с магнитосферой Земли возникают электромагнитные поля, вызывающие геофизические возмущения в виде магнитных бурь.

Влияние солнечной активности на процессы в биосфере. Раскрытие механизма влияния солнечной активности

на процессы, происходящие в биосфере является актуальной задачей физиологии и патофизиологии XXI в [1 – 9]. Это обусловлено тем, что знание механизмов влияния солнечной активности необходимо не только для создания физической теории воздействия солнечной активности на биосистемы. Выяснение механизмов влияния солнечной активности на биологические объекты, в том числе млекопитающих и человека, необходимо для разработки критериев адаптации, создания эффективных систем профилактики различных заболеваний для предотвращения опасных для жизни осложнений. Влияние космической погоды на здоровье человека определяется, прежде всего, электромагнитными излучениями Солнца и корпускулярными потоками солнечного ветра, воздействующими на магнитное поле, газовую оболочку и твердую кору Земли. Гелиогеофизические факторы – часть единого физического процесса, который начинается на Солнце и заканчивается на Земле и тесно связан с солнечной активностью [1 – 10]. Влияние фактора солнечной активности на организм человека сильно рассеяно (диспергировано) одновременным воздействием биосоциальных, производственных, психоэмоциональных и иных факторов. В связи с этим во многих случаях влияние солнечной активности, геомагнитных возмущений затушено, скрыто в сложных межсистемных, промежуточных соотношениях как физической, так и биологической природы [2 – 12].

Человек эволюционировал в условиях изменяющихся геомагнитных и гелиомагнитных полей (ГМП). С момента зачатия и на протяжении всей своей жизни он подвергается их воздействию, что находит отражение в увеличении степени риска возникновения инфарктов и инсультов, образования ряда злокачественных новообразований и обострения многих других заболеваний [1 – 12]. К настоящему времени накоплены материалы, свидетельствующие о связи различных показателей активности Солнца (числа Вольфа, хромосферные, протонные вспышки и др.) с частотой эпидемических вспышек скарлатины и дифтерии. Выявлена также зависимость диагностирования числа случаев опухолей с уровнем солнечной активности [30 – 32]. Рост геомагнитной возмущенности сопровождается увеличением заболеваемости органов дыхания (например, за счет обострения хронических неспецифических заболеваний легких), которые часто протекают на фоне изменения психоэмоционального состояния (синдром психоэмоционального напряжения) [1 – 12, 33 – 34].

Космическая погода и сердечно-сосудистая система.

Солнечная активность и геомагнитная возмущенность оказывают наибольшее влияние на состояние сердечно-сосудистой системы (ССС), которая одна из первых включается в процесс адаптации к изменяющимся внешним условиям. При нарушении адаптационных возможностей организма в целом и ССС, в частности, возможно возникновение инфарктов и инсультов. В результате многолетних исследований накоплен большой объем научной информации по данному вопросу. Отмечена четкая взаимосвязь между уровнем геомагнитной активности, их частотой, а также частотой возникновения инфарктов, инсультов и других необратимых изменений в мозге и сердце у людей с нарушениями ССС [1 – 12, 35].

На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека. В настоящее время отсутствует единая общепринятая теория влияния космической погоды на организм человека. Однако существует ряд гипотез, ведущими из которых представляются гипотеза синхронизации

внешнего магнитного поля и собственного магнитного поля человека, а также гипотеза образования свободных радикалов в организме человека под действием изменяющегося геомагнитного поля [36 – 39].

Как известно, жизнедеятельность любого организма сопровождается протеканием внутри него слабых электрических токов – биотоков, а сам живой организм представляет собой автоколебательную систему с выделенным набором эндогенных биоритмов [1, 7]. Как выяснилось в последнее время, магнитное поле организма человека – сумма двух составляющих: собственного магнитного поля, возбужденного биотоками отдельных органов (сердце, мозг и др.), и наведенного магнитного поля, возбужденного движением токопроводящей жидкости (электролита), каковым является кровь [1, 7, 34]. Колебания магнитного поля Земли – внешний, синхронизирующий эндогенные ритмы сигнал. Индуцированные внешним магнитным полем биотоки в свою очередь порождают вторичное магнитное поле, характеризующее конкретный субъекта. Воздействие магнитного поля происходит прямым образом на кровеносную систему и помеховым индуктивным – на нервную систему (высокая электрическая проводимость крови; электрическая активность мышечных и нервных клеток). Степень эффекта (помимо соотношения между размерами тела и длиной волны) зависит от ориентации тела относительно геомагнитной волны и места нахождения субъекта, что может во много раз изменить электромагнитное поглощение. Вероятность резонансной реакции отражается на общем состоянии человека [34]. Так, при близости частот сокращения мышцы сердца и магнитных возмущений возникает резонансное возрастание вихревых движений, что фактически может привести к нарушению кровообращения, причем резонансная частота зависит и от состояния стенок кровеносных сосудов, и свертывающей способности крови, которая также меняется в период магнитных бурь. [34]. Данные показывают, что здоровые системы активно функционирующего организма воспринимают резкие вариации геомагнитного поля как синхронизирующий внешний сигнал. Для них магнитные бури – скорее положительный процесс. Больные же органы демонстрируют резкое патологическое изменение параметров, проявляющееся первоначально обратимым десинхронизмом, а затем нарастанием субъективных болезненных изменений. При сильных отклонениях во многих органах и системах наблюдается неспособность организма вернуться к синхронному функционированию, что в критических предельных случаях заканчивается необратимыми изменениями – инфарктом или инсультом, вплоть до летального исхода [1 – 12, 34 – 35].

В настоящее время нет единого мнения о том, что является субстратом воздействия ГМП на организм человека. Высказываются предположения о том, что таким субстратом могут быть изменение тонуса сосудистой стенки, реологических свойств крови, нарушения взаимоотношений свертывающей и противосвертывающей систем, чрезмерная активация процессов перекисного окисления липидов в клетках нервной системы, миокарда и сосудистой стенки, а также генерация свободных радикалов – активных форм азота и кислорода [18, 19].

Представления В.А. Ямшанова о влиянии космической погоды на системы, связанные с действием оксида азота. В.А. Ямшанов (1946 – 2016) считал, что объектом воздействия ГМП в организме является процесс протекания свободнорадикальных реакций, в том числе в системах, свя-

занных с генерацией оксида азота (NO) [36 – 38]. Известны работы В.А. Ямшанова о связи вариаций ГМП с риском развития онкопатологии [37]. Установлено, что вариации ГМП в раннем онтогенезе влияли на риск онкопатологии у взрослых [36, 37]. Согласно другим предположениям В.А. Ямшанова [38] высокий уровень ГМП активности сопровождается снижением скорости распада в организме матери и плода нейтрофилов крови с образованием на конечном этапе окиси азота (NO) [38]. Низкий уровень NO в крови плода индуцирует дефектную систему детоксикации NO. Во взрослом состоянии такая система утилизации окиси азота не справляется с ее избыточным количеством, что приводит к появлению в организме канцерогенных N-нитрозосоединений. Поэтому при низкой ГМП активности у взрослого человека, когда в крови образуется высокий уровень NO, у людей, предрасположенных к образованию высокой концентрации канцерогенных N-нитрозосоединений, возможно развитие онкопатологии. Низкий уровень ГМП-активности в натальном периоде формирует у плода более эффективную систему утилизации избыточного количества NO, что отодвигает риск онкопатологии на более поздние сроки [38].

Увеличение частоты острых коронарных событий и инфарктов миокарда в дни геомагнитной возмущенности свидетельствует об ослаблении в этот момент антиагрегантных механизмов, препятствующих развитию тромбоза. Это также может быть связано со снижением содержания оксида азота и активности его метаболитов, которое приводит к уменьшению активации гуанилатциклазы, развитию спонтанной агрегации и гиперагрегации тромбоцитов и возникновению сосудистых осложнений [2, 4, 9, 38].

В ряде работ было показано, что повышение геомагнитной возмущенности приводит к изменению реологических свойств крови и функциональной активности эритроцитов [1 -12, 36, 37].

Известно, что у здоровых лиц геомагнитные возмущения вызывают замедление капиллярного кровотока, повышенную вязкость крови (ВК) и агрегацию эритроцитов [37, 38, 40 – 42]. У больных нестабильной стенокардией при повышении геомагнитной возмущенности отмечается увеличение ВК в сравнении с показателями здоровых лиц в этот же период и утраата адаптационно-приспособительных механизмов сосудистого эндотелия, характерного для здоровых лиц [40 – 44]. При этом в период снижения ГМП вязкость крови больных нестабильной стенокардией не отличается от показателей здоровых лиц в этот же период и даже частично сохраняются адаптационно-приспособительные механизмы эндотелия сосудов, характерные для здоровых лиц [40 – 44].

Вместе с тем известно, что именно эндогенный оксид азота во многом определяет реологические свойства крови, поскольку вызывает снижение агрегационной способности эритроцитов [45], изменение геометрии сосудов вследствие их дилатации [23], способствует нормализации микроциркуляции и функционального состояния клеточной стенки [32, 42].

Одним из важнейших свойств NO является его способность регулировать внутриклеточную концентрацию ионов Ca^{2+} [45 – 48], при этом активация растворимой гуанилатциклазы вызывает повышение cGMP [23, 48, 50], что в свою очередь, приводит к снижению внутриклеточного содержания Ca^{2+} [23, 50]. Снижение содержания NO, таким образом, приводит к повышению внутриклеточного содержания Ca^{2+} . Перегрузка клетки ионами Ca^{2+} приво-

дит к перегрузке кальцием саркоплазматического ретикулума, который начинает выбрасывать этот ион во внутриклеточную среду, что приводит к активации токов входящего направления и в конечном итоге ведет к аритмиям [49].

Повышение аритмогенной активности миокарда – один из механизмов реакции сердечно-сосудистой системы на изменение геомагнитной возмущенности. Известно, что первый подъем сердечных аритмий у человека (в 24% случаев) наблюдается за два дня до начала магнитной бури. Это по времени совпадает с приходом к Земле электромагнитного излучения из солнечной короны. Следующий подъем (25%) начинается в день бури и достигает своего максимума через сутки. Третий подъем (28%) приходится на пятый день, когда начинает действовать метеофактор. На седьмые сутки отмечается снижение уровня аритмий ниже контрольного (5%), что связано с максимальной мобилизацией механизмов адаптации в результате неоднократного воздействия стрессорных факторов (радионезлучение, геомагнитное возмущение, изменение погоды) [34].

Таким образом, основными механизмами реакции сердечно-сосудистой системы на изменение геомагнитной возмущенности являются колебания артериального давления, развитие тромбозов и аритмий, нарушение реологических свойств крови, регуляция которых обеспечивается такой мощной системой, как система оксида азота [1 – 12, 45].

Участвует ли NO в механизмах влияния космической погоды на организм человека? Экспериментальными доказательствами являются исследования, посвященные определению содержания окиси азота в выдыхаемом воздухе в зависимости от состояния геомагнитной возмущенности [38]. Было обнаружено, что содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе зависело от состояния ГМП в день измерения или за день до него. Установлено, что человек при дыхании активно продуцирует оксид азота за счет микрофлоры полости рта или носа, поскольку нитриты, образующиеся в крови, попадают в слюнные железы, где в полости рта за счет нитрит-редуктазной активности микрофлоры образуется оксид азота. В зависимости от типа дыхания NO либо выделяется из организма, либо поступает в него снова, где за счет окисления снова превращается в нитрит [38]. Установлено, что систолическое и диастолическое давление крови зависели от содержания NO в выдыхаемом воздухе [38]. Наличие NO в выдыхаемом воздухе является одним из выработанных природой защитных механизмов, регулирующих поступление в организм инфекций с воздухом, поскольку NO характеризуется высокой антивирусной и бактерицидной активностью. В те моменты, когда уровень ГМП активности повышен и NO образуется мало, следует ожидать увеличения частоты инфекций, переносимых воздушно-капельным путем, в частности, гриппа. Такие периоды возникают при увеличении частоты солнечных вспышек на фазе подъема или спада солнечной активности, что находится в соответствии с наблюдениями А.Л. Чижевского [6]. Таким образом, в настоящее время имеются теоретические, клинические и экспериментальные предпосылки, позволяющие утверждать, что одним из механизмов влияния космической погоды на организм человека является изменение содержания эндогенного оксида азота и его метаболитов.

Концепция В.П. Реутова: мишенями для гелио- и геомагнитных вариаций являются Fe^{2+} -содержащие белки и SH-содержащие низкомолекулярные соединения, в том числе серусодержащие аминокислоты, входящие в состав белков, переносящих и аккумулирующих кислород (O_2) и, участвующие в синтезе NO и в образовании cGMP (растворимая гемсодержащая гуанилатциклаза); белки/ферменты, участвующие в процессах дыхания, в образовании АТФ и мембранного потенциала, газотрансмиттеры (NO, *O_2 , CO и H_2S), способные к циклическим превращениям и участвующие во внутри- и межклеточной сигнализации. Предлагаемая концепция является частью общей теории нормальных физиологических и патологических процессов в живых организмах, развиваемой автором в последние десятилетия [19 – 21, 51 – 59]. О том, что гелио- и геомагнитные возмущения могут иметь своими мишенями Fe^{2+} -содержащие белки и ферменты не вызывает ни у кого сомнения по той причине, что любое магнитное поле или его возмущения/изменения способны воздействовать на объекты, содержащие железо. Все Fe^{2+} -содержащие белки участвуют в переносе O_2 вместе с током крови (Hb^{2+}), запасания O_2 (Mb^{2+}), либо в переносе электронов на O_2 (цит a+a₃, цит P-450). Эти же белки участвуют в NO-синтазных (цит P-450) или нитритредуктазных реакциях (Hb^{2+} , Mb^{2+} , цит P-450, цит a+a₃) [60 – 86].

Появление NO или продуктов его метаболизма (NO_2 , NO_3 , NO_3^-) влияет на степень окисленности/восстановленности SH/-S-S- групп как в низкомолекулярных соединениях (восстановленный/окисленный глутатион), так и на содержание SH/-S-S- групп в белках/ферментах, в том числе в Fe^{2+} -содержащих белках [87 – 107]. Концентрация этих белков и SH-содержащих низко- или высокомолекулярных соединений в крови достигает 10^{-3} М и выше [87 – 90], благодаря которым сосудистая система человека одной из первых реагирует на последствия гелиогеофизических возмущений. Участие NO в реализации клеточного ответа осуществляется в значительной степени через гемсодержащую растворимую гуанилатциклазу (Fe^{2+} – содержащий фермент и его SH-группы, способные к обратимому окислению и нитрозилированию) и cGMP, концентрация которого зависит от активности растворимой гемсодержащей гуанилатциклазы. Предлагаемая концепция хорошо согласуется с представлениями В.А. Яшманова [36 – 39] и может быть составной частью общей теории нормальных физиологических процессов [19 – 21], развиваемой одним из авторов настоящего обзора. Более подробно эта концепция представлена в работе [19] и других публикациях Евразийского научного объединения [14, 15, 52 – 59, 75, 98].

Краткое обоснование и содержание концепции. Известно, что клеткам живых организмов присуще два основных состояния: покоя и активности. Еще в 60-70-х гг. XX в. А. Сент-Дьердьи высказал идею о том, что активность и физическое состояние клетки определяется в основном соотношением доноров и акцепторов электронов [108]. К основным акцепторам электронов в живых организмах относятся молекулы, участвующие в относительно молодом кислородном (O_2) или более древнем нитратно-нитритном дыхании (NO_3^-/NO_2^-) [60, 61, 105]. Именно поэтому аэробные упражнения (бег, легкая атлетика) или гипоксическое preconditionирование (например, пребывание в горах или «подъем на высоту» в барокамере, когда активируется нитратно-нитритное дыхание) являются одними из основных подходов в методике оздоровления организма и повы-

шения устойчивости сердечно-сосудистой системы к воздействию различного рода факторов стресса. Клетки сохраняют состояние покоя до тех пор, пока они могут дышать или они сыты, т.е. им достаточно молекул акцепторов электронов, и богатых энергией химических соединений, необходимых для синтеза энергии в виде АТФ или мембранного потенциала, расходуемых при выполнении основных жизненных функций. При дефиците этих молекул возникает состояние стресса, который направлен на ликвидацию указанного выше дефицита. Для этого живые организмы вынуждены переходить в активное состояние. Чаще всего эти процессы проходят как окислительный или нитрозативный стрессы. Если молекул, необходимых для дыхания, оказывается все равно недостаточно, то организмы, способные к анабиозу, переходят в состояние с минимальным расходом энергии, в котором можно выжить в условиях дефицита молекул, являющихся акцепторами электронов.

Живые организмы (растения, микроорганизмы и животные) на 96 % состоят из 4-х атомов – C^{12} , N^{14} , O^{16} и H^1 [60, 61]. В настоящее время известны организмы, которые способны использовать в качестве терминального акцептора электронов кислород (O_2), нитраты/нитриты (NO_3^-/NO_2^-) и сульфаты/сульфиты (SO_4^-/SO_3^-) [60, 61]. Известна также группа метанобразующих (CH_4) бактерий. Эти бактерии отнесены к организмам, использующим в качестве терминального акцептора электронов карбамат, а их тип дыхания назван «карбаматным». Таким образом, молекулы O_2 , NO_3^-/NO_2^- , $SH_2^-/SO_3^-/SO_4^-$, $CH_4/CO/CO_2$, состоящие из наиболее распространенных химических элементов, входящих в состав тел растений, микроорганизмов и животных, оказались вовлеченными в работу энергетических систем, а затем и в системы внутриклеточной сигнализации, пополнив совокупность регуляторных молекул, получивших в XX-XXI в. название газотрансмиттеров [63 – 65]. Как указывалось ранее, доноров электронов в клетке всегда в избытке, а акцепторов электронов, наоборот, всегда дефицит [108]. Именно поэтому не доноры, а акцепторы электронов образуют «узкое горлышко», участвуя в регуляции основных метаболических процессов в живых организмах. Возможно, именно поэтому акцепторы электронов, состоящие из наиболее распространенных химических элементов, получили почетное право быть регуляторами метаболизма и стать газотрансмиттерами, участвующими во внутри- и межклеточной сигнализации, после того, как клетки перешли от условий одноклеточного к многоклеточному существованию.

Согласно нашим представлениям вместе с появлением кислородного дыхания нитратно-нитритное дыхание не исчезло, как ничего не исчезает бесследно в живых организмах, поскольку живые системы никогда «не отказываются» от однажды удачно найденных решений [60, 61]. Это связано с тем, что в живых организмах существует субординация биохимических и физиологических механизмов. Эволюционно новые механизмы, сформированные в филогенезе на поздних этапах, не могут отменить действие более ранних механизмов. В связи с этим после появления кислородного дыхания нитратно-нитритное дыхание стало использоваться живыми организмами в тех условиях, когда возникает острый дефицит кислорода [60, 61, 109 – 111]. Это обусловлено тем, что и кислород, и нитриты по своим физико-химическим свойствам очень близки: они взаимодействуют с гемсодержащими белками и акцептируют электроны с гемсодержащих белков, находящихся в дез-

окси-форме, в том числе и с цитохромоксидазы [112 – 118]. Вместе с тем, в ходе кислородного и нитратно-нитритного дыхания появляются $\bullet\text{NO}$ и супероксидный анион-радикал ($\bullet\text{O}_2$), которые при взаимодействии друг с другом могут порождать $\bullet\text{NO}_2$ и пероксинитриты [66]. Последние, как указывалось выше, после протонирования способны вновь распадаться на чрезвычайно реакционные соединения $\bullet\text{NO}_2$ и $\bullet\text{OH}$ -радикал [66], которые могут повреждать практически все высоко- и низкомолекулярные вещества. Каким образом удалось Природе изолировать эти соединения друг от друга и создать условия для сохранения живых организмов?

С нашей точки зрения такое стало возможным благодаря наличию глобального принципа цикличности, который может распространять свое влияние практически на все структурно-функциональные уровни живой и неживой природы [119, 120]. Именно благодаря глобальному и универсальному принципу цикличности существуют *циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала*, впервые описанные в работах [67 – 75].

Если сохраняется целостность циклических регуляторных механизмов, то NO и $\bullet\text{O}_2$ не взаимодействуют между собой и не возникают чрезвычайно реакционноспособные пероксинитриты, $\bullet\text{NO}_2$ и $\bullet\text{OH}$ -радикалы [66]. Однако в тех случаях, когда содержание нитратов, нитритов и активных форм азота ($\bullet\text{NO}$ и $\bullet\text{NO}_2$) выходит за пределы физиологически допустимых норм, появляются чрезвычайно активные соединения (пероксинитриты, $\bullet\text{NO}_2$ и $\bullet\text{OH}$ -радикалы) и возникают условия для развития многочисленных патологий [19, 66].

Заключение. Согласно развиваемым представлениям, фундаментальные механизмы, связанные с нарушением дыхания и биоэнергетикой клетки, а так же с нарушением циклических регуляторных процессов и механизмов лежат в основе большинства известных сегодня патологий [16, 17, 19 – 21, 122]. Эти представления хорошо согласуются с теоретическими построениями Р. Вирхова, который считал,

что «не жизнь в ненормальных условиях, не нарушение как таковое вызывает болезнь, напротив, болезнь начинается с недостаточности регуляторного аппарата». Развиваемые представления так же хорошо дополняют и развивают точку зрения Л.А. Орбели, по мнению которого, «мы мало считаемся с тем, что все процессы осуществляются циклически, и каждый процесс имеет свою цикличность». И, наконец, развиваемые представления дают ответ на вопрос А. Пуанкаре, который писал: «Всякое обобщение до известной степени предполагает веру в единство и простоту природы. Что касается единства, то мы не сможем встретить здесь каких-либо затруднений. Нам нужно задать себе вопрос не о том, едина ли природа, но вопрос: каким образом она является единой?» Отвечая на вопрос А. Пуанкаре, «каким образом природа является единой?», мы обосновали, что единство природы состоит в том, что она подчиняется трем глобальным принципам: *атомарному принципу строения вещества, принципу цикличности*, благодаря которому все процессы, развивающиеся во времени, осциллируют; и *голографическому принципу*, который обеспечивает единство и взаимосвязь циклических регуляторных механизмов на различных структурно-функциональных уровнях [61, 62, 80 – 82]. Принцип цикличности также обеспечивает, когда в этом есть необходимость и целесообразность, спиралевидную пространственную организацию биологических структур. Примерами могут служить спиралевидное строение белковых структур (например, α -спирали); ДНК (например, двойная спираль ДНК); спиралевидная укладка хромосом (значительная часть ДНК и белков гистонов закручены в спиралевидные структуры); глиальные спиралевидные образования («обкрутки») в мозге, образующиеся при стрессе, геморрагических [149 – 156] и ишемических [157 – 159] инсультах, черепно-мозговой травме [143 – 149], глутаматной нейротоксичности [161, 162] и других экстремальных условиях [123 – 148], когда необходимо изолировать поврежденную часть от всего остального мозга.

Литература:

1. Бреус Т.К., Халберг Ф., Корнелиссен Ж. Влияние солнечной активности на физиологические ритмы биологические систем // Биофизика. 1995. Т.40. №4. С.737-748.
2. Виллорези Дж., Бреус Т.К., Дорман Д.И. и др. The influence of geophysical and social effects on the incidences on clinically serious medical pathologies (myocardial infarction and stroke) // Биофизика. 1995. Т.40. №5. С.983.
3. Шумилов О.И., Касаткина Е.А., Еникеев А.В. и др. Исследование воздействия геомагнитных возмущений в высоких широтах на внутриутробное состояние плода методом кардиотокографии // Биофизика. 2003. Т.48. №2. С.374 – 379.
4. Ионова В.Г., Сазанова Е.А., Сергеев Н.П. и др. Реакция организма человека на гелиогеографические возмущения // Биофизика. 2003. Т.48. №2. С.380 – 384.
5. Самсонов С.Н. Параметры космической погоды и состояние сердечно-сосудистой системы человека: групповые и популяционные эффекты // Биотропное воздействие космической погоды. М.: ИЗМИРАН, 2010. С.69-90.
6. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. 367 с.
7. Оранский И.Е. Биоритмология и хроноterapia. М.: Высшая школа, 1989. 159 с.
8. Гневильшев М.Н. Результаты исследования солнечной активности и солнечно-земных связей. М.: ГАО, 1982. 43
9. Kleimenova N.G. Seasonal variations in myocardial infarction and possible biotropic effect of short-period pulsations of the geomagnetic field on the cardiovascular system // *Biofizika*. 2007. № 6. P. 1112–1119.
10. Samsonov S.N. Influence of space weather on diseases of cardiovascular system of a human being in subauroral latitudes // *Izvestiya Atmospheric and oceanic physics*. 2014. № 7. С.719-727.
11. Бреус Т.К., Рапопорт С.И. Магнитные бури: медико-биологические и геофизические аспекты. М.: Советский спорт. 2003. 192 С.
12. Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. Л.: Гидрометеиздат. 1974. 175 С.
13. Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №3. С. 165 - 174.
14. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №1 (23). С.56 – 70.

15. *Реутов В.П.* Нитратно-нитритный фон существования современного человека и продолжительность жизни // Евразийское Научное Объединение 2016. Т.1. №3 (15). С.68 – 76.
16. *Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П.* NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30-34.
17. *Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П.* Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
18. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др.* Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
19. *Реутов В.П.* К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды междунар. конф. IT+M&Ec 2016» (Гурзуф 02.06.-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113-126.
20. *Реутов В.П.* Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
21. *Реутов В.П.* Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.
22. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др.* Участвуют ли нитритные ионы в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации? // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С.27-30.
23. *Реутов В.П., Орлов С.Н.* Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
24. *Реутов В.П.* Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф. дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
25. *Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al.* Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
26. *Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневецкий Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М.* Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.
27. *Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др.* Модифицирующее действие нитритов на легочный blastomagenез и вирусный лейкогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30-34.
28. *Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П.* Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1. С. 78-82.
29. *Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolkakova A.S., et al.* Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
30. *Ямшанов В.А.* Геомагнитные вариации в раннем онтогенезе как фактор риска онкопатологии // Вопр. онкол. 2003. №5. С. 608-611.
31. *Ямшанов В.А.* Влияние геомагнитного поля на состав лейкоцитов крови онкологических больных: роль окиси азота // Вопр. онкол. 2007. № 4.С. 456-460.
32. *Ягодинский В.Н.* Динамика эпидемического процесса. М.: Медицина, 1977. 240 С.
33. *Мартынюк В.С., Темуриянц Н.А., Владимирский Б.М.* У природы нет плохой погоды: космическая погода в нашей жизни. Киев: Издатель В.С.Мартынюк. 2008. 212 С.
34. *Стожаров А.Н.* Медицинская экология. Минск: Высшая школа. 2007. 368 С.
35. *Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А. и др.* Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастных нейродистрофических изменений организма // Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №1. С.98 – 100.
36. *Ямшанов В.А.* Влияние на здоровье человека вариаций геомагнитного поля и пути их коррекции // «Электронный ресурс» <http://www.chizhevski.ru/vestnik/8-medicin/85-vlianie-na-sdorove>.
37. *Ямшанов В.А., Кошелевский В.К.* Влияние геомагнитного поля на состояние лейкоцитов крови онкологических больных: роль окиси азота // Вопросы онкологии. 2007. Т.53. №4. С.456-460.
38. *Ямшанов В.А., Кошелевский В.К.* Влияние геомагнитных вариаций на образование окиси азота в выдыхаемом воздухе у человека // Биофизика. 2007. Т.52. №4. С.718-721.
39. *Ямшанов В.А., Кошелевский В.К.* Влияние изменений геомагнитного поля на циркадианную активность эпифиза // Успехи геронтологии. 2008. Т.21. №3. С.382-385.
40. *Гурфинкель Ю.И.* Ишемическая болезнь сердца и солнечная активность. М.: ИИКЦ Эльф-3. 2004. 170 С.
41. *Бреус Т.К.* Влияние солнечной активности на биологические объекты. Автореф. дис... докт. физ.-мат. наук. М.: ИКИ. 2003. 45 С.
42. *Гурфинкель Ю.И.* Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца. М.: Наука, 1995. Вып.4. С.793.

43. *Parshina S.S.* Endothelial dysfunction and blood viscosity in patients with unstable angina in different periods of solar activity // *Odessa astronom. publicat.* 2013. № 2. P. 292-294.
44. *Starzik P.* Effect of nitric oxide and prostacycline on deformability and aggregability of red blood cells of rats in vivo and in vitro // *J. Physiol. Pharmacol.* 1999. № 50. P. 629-637.
45. *Волин М.С.* Механизмы передачи сигнала оксидант – оксид азота в сосудистой ткани // *Биохимия.* 1998. Т. 63. №7. С.958-965.
46. *Ignarro L.G.* Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein is nitric oxide // *Proc. Nat. Acad. Sci. USA.* 1987. № 84. P. 9265-9269.
47. *Moncada S., Palmer R.U., Higgs E.A.* Nitric oxide: physiology, pathophysiology and pharmacology // *Pharmacol. rev.* 1991. V.43. P. 109–142.
48. *Gallione A.* Ca²⁺-induced Ca²⁺ release and its modulation by cyclic ADP-ribose *Trends Pharmacol. Sci.* 1992. V. 257. P. 387-389.
49. *Чазов Е.И., Голицын С.П.* Руководство по нарушениям ритма сердца.. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008. 416 С.
50. *Северина И.С.* Растворимая форма гуанилатциклазы в молекулярном механизме физиологических эффектов окиси азота и в регуляции процесса агрегации тромбоцитов // *Бюл. эксперим. биол. мед.* 1995. № 3. С.230-235.
51. *Реутов В.П., Черток В.М.* Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // *Тихоокеанский медицинский журнал.* 2016. №2. С. 50-59.
52. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // *Евразийское Научное Объединение.* 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
53. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* и др. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Евразийское Научное Объединение.* 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
54. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г.* Токсическое воздействие глутамата и NO-генерирующего соединения на мозжечок: основные нерешенные проблемы, имеющие общебиологическое и общепатологическое значение // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.1. №10 (22). С.65 – 74.
55. *Реутов В.П.* Нитратно-нитритный фон существования современного человека и продолжительность жизни // *Евразийское Научное Объединение* 2016. Т.1. №3 (15). С.68 – 76.
56. *Реутов В.П., Черток В.М., Швалев В.Н. и др.* Симпатический отдел вегетативной нервной системы сосудов крови мозга и медиаторы норадреналин и адреналин защищают эндотелий и клетки интимы от повреждающего воздействия диоксида азота (NO₂), образующегося в местах бифуркации сосудов при нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.1. №6 (18). С.36 – 42.
57. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Кузнецова Л.В. и др.* Механизмы нарушения гемато-энцефалического барьера и поступления фрагментов рецепторов нейромедиаторов и их метаболитов в кровь при гипоксии/ишемии развитии геморрагического инсульта, черепно-мозговой травме и эпилепсии: роль оксида азота (NO) и диоксида азота (NO₂) // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.2. №4 (16). С.74 – 82.
58. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата? // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.2. №4 (16). С. 82 – 92.
59. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Повреждение мембран клеток и субклеточных структур при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения – следствие нарушения циклических регуляторных механизмов, связанных с циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Евразийское Научное Объединение.* 2016. Т.1. №6 (18). С.20 – 29.
60. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
61. *Реутов В.П.* Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // *Биохимия.* 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
62. *Реутов В.П.* Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // *Биохимия.* 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
63. *Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др.* Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // *Успехи физиологических наук.* 2015. Т.46. №4. С.53-73.
64. *Сукманский О.И., Реутов В.П.* Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // *Успехи физиологических наук.* 2016. Т.47. №3. С.30-58.
65. *Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др.* Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // *Успехи физиологических наук.* 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
66. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др.* Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // *Успехи физиологических наук.* 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
67. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
68. *Реутов В.П.* Цикл окиси азота в организме млекопитающих // *Успехи биол. химии.* 1995. Т. 35. С. 189–228.
69. *Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др.* Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
70. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // *Физиология человека.* 1994. Т.20. №3. С.165-174.

71. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
72. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
73. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
74. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
75. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.49-55.
76. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
77. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
78. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41-65.
79. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др. Участвуют ли нитритные ионы в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации? // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С.27-30.
80. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003. б. 94 с.
81. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
82. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
83. Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G. Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.
84. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
85. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca²⁺-зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
86. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264-1272.
87. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Биологическая роль глутатиона // Успехи современной биологии. 1990. Т.110. №1. С.20 - 32.
88. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Обмен глутатиона // Успехи биологической химии. 1990. Т.31. С.157 - 179.
89. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Система глутатиона. Другие ферменты, тио- дисульфидный обмен. Воспаление, иммунитет, функции // Биомедицинская химия. 2009. Т.55. №4. С. 365 – 379.
90. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
91. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биол. химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.
92. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
93. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №3. С.165-174.
94. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
95. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
96. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
97. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
98. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.49-55.
99. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
100. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
101. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41-65.

102. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др.* Участвуют ли нитритные ионы в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации? // *Вопр. мед. химии.* 1994. Т.40. №6. С.27-30.
103. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е.* Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003. б. 94 с.
104. *Reutov V.P.* Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // *Biochemistry (Moscow).* 1999. V.64. №5. P.528-542.
105. *Reutov V.P.* Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // *Biochemistry (Moscow).* 2002. V.67. №3. P.293-311.
106. *Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G.* Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // *Human Physiology.* 1994. V.20. P. 219-229.
107. *Реутов В.П.* Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф. дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
108. *Сент-Дьердьи А.* Биоэлектроника. Исследование в области клеточной регуляции, защитных механизмов и рака. М.: Мир. 1971. 79 с.
109. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др.* Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // *Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук.* 2003. №2. С.59-63.
110. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др.* Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2007. №4. С. 419-422.
111. *Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Ya.E. et al.* Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hyperstimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions // *Bulletin of Experimental Biology and Medicine.* 2007. V.143. №4. P.442-445.
112. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // *Физиология человека.* 1994. Т.20. №3. С.165-174.
113. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // *Успехи физиологических наук.* 1994. Т.25. №4. С.36.
114. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // *Изв. АН СССР. Сер. биол.* 1983. № 3. С. 408-418.
115. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // *Мол. биол.* 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
116. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // *Биохимия.* 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
117. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др.* Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* 2008. Т.11. №8. С.22-28.
118. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С.* Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // *Успехи современной биологии.* 2005. №1. С. 41-65.
119. *Реутов В.П., Шехтер А.Н.* Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // *Успехи физических наук.* 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
120. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е.* Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003б. 96 с.
121. *Реутов В.П.* Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Вестн. РАМН.* 2000. № 4. С. 35–41.
122. *Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* XXI в.: космическая погода и нитратно-нитритный фон существования современного человека // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия.* Под ред. Е.Л. Глорнозова 2017. С.133-135.
123. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Сравнительный анализ пластичности нейронейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // *Докл. РАН.* 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
124. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // *Докл. РАН.* 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
125. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // *Морфология.* 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
126. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М.* Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // *Докл. РАН.* 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
127. *Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // *Докл. РАН.* 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.

128. *Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
129. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
130. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
131. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
132. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
133. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
134. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001а. № 4. С. 369–370.
135. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
136. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
137. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
138. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
139. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М.* Возможное участие оксида азота в межнейронном взаимодействии // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 3. С. 417–420.
140. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М.* О возможной защитной роли аутотипических контактов при повреждении нейронной сети мозжечка токсическими дозами NO-генерирующего соединения // Цитология. 2005. Т. 47. № 3. С. 214–219.
141. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М.* Нейро-глиальные контакты, образующиеся в мозжечке при электрической стимуляции в присутствии NO-генерирующего соединения // Морфология. 2007. Т. 131. № 2. С. 53–58.
142. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М.* Образование нейроглиальных контактов при электрической стимуляции и воздействии NO-генерирующего соединения // Актуальные вопросы транспортной медицины. 2007. Т. 9. № 3. С. 127–134.
143. *Семенова Ж.Б., Сорокина Е.Г., Базарная Н.В. и др.* Аутоантитела к глутаматным рецепторам и метаболические продукты оксида азота в сыворотке крови детей при гипоксии, вызванной разной степенью тяжести черепно-мозговой травмы // Физиол. журнал. (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 89-90.
144. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др.* Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
145. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др.* Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.
146. *Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др.* Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т.3. №2.С.152-153.
147. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др.* Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
148. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др.* Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
149. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др.* Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глорнозова 2015. С.139-144.
150. *Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П.* Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.
151. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.

152. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтазы на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
153. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.
154. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.
155. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 117 – 123.
156. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
157. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
158. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.
159. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.
160. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.
161. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
162. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419-422.